

PEDAGOGICAL SCIENCES

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE AUTHOR'S AUDIO COURSE IN RUSSIAN FOR FOREIGN STUDENTS OF SAMSMU

Sokolova Y.

Ph. D., Associate professor of the Department of foreign languages and Latin Samara State Medical University

Glukhovskaya I.

Teacher of the Department of Foreign Languages and Latin Samara State Medical University

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АВТОРСКОГО АУДИОКУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ САМГМУ

Соколова Ю.А.

к.п.н., доцент кафедры иностранных и латинского языков Самарского государственного медицинского университета

Глуховская И.А.

старший преподаватель кафедры иностранных и латинского языков Самарского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6992219>

Abstract

The article presents the development of the author's remote audio course based on the educational and methodological complex "The Road to Russia", describes the features of creating and selecting material for the preparation and implementation of this project.

Аннотация

В современных реалиях одним из основополагающих умений преподавателя становится умение создавать эффективные дистанционные курсы, дающие возможность студентам, находящимся на момент начала обучения за пределами страны изучаемого языка, продолжать полноценный процесс обучения. В статье представлена разработка авторского дистанционного аудио курса, базирующегося на учебно-методическом комплексе «Дорога в Россию», описываются особенности создания и подбора материала для подготовки и реализации этого проекта.

Keywords: distance learning, author's course, foreign students, bilingual education, listening, audio materials, audio files.

Ключевые слова: дистанционное обучение, авторский курс, иностранные студенты, билингвальное обучение, аудирование, аудиоматериалы, аудиофайлы.

Особенностью обучения иностранных студентов во всех вузах мира в последние годы является активное внедрение и использование дистанционных технологий. Самым значимым умением преподавателя стало умение организовывать процесс обучения именно в дистанционном формате, умение не только подготовить материал, подходящий для информационных технологий, но и систематизировать, загрузить и проконтролировать его освоение студентами в режиме он-лайн. В свою очередь, одним из главных умений студентов стало умение пользоваться дистанционными технологиями, умение учиться в таком режиме. Ни для кого не секрет, что многие преподаватели вузов считают данный формат обучения вынужденной мерой, обусловленной необходимостью продолжать обучение в непростых условиях. В своих предыдущих исследованиях мы указывали не только на плюсы, но и на несомненные минусы такого обучения. Но с каждым годом таких «минусов» становится все меньше. Дело не только в том, что мы постепенно

привыкаем к такому формату, и не так остро реагируем на «дистант», дело в том, что, учитывая вскрывающиеся недостатки такой системы, преподаватели разрабатывают новые уроки, программы, интерактивные презентации, дорабатывают созданные курсы и пособия, но с учетом опыта преподавания он-лайн в предыдущих семестрах. Так рождаются новые проекты в организации дистанционного обучения, новые идеи, новый формат проверочных и контрольных работ (интерактивные тесты и он-лайн задания), в силу того, что отработанными годами традиционный подход не дает возможности реализовать обучение в полной мере.

Исходя из современных реалий, преподавателями СамГМУ была проведена работа по созданию авторского дистанционного курса по РКИ для иностранных студентов 1-ого курса билингвального факультета. Работа по-прежнему была нацелена на формирование языковых навыков и коммуникативных умений в ситуациях повседневной жизни. Урок

должен был включать в себя лексико-грамматический блок, упражнения, диалоги, тексты для чтения, тексты для прослушивания, контрольные задания. Таким образом, необходимо было сохранить традиционное требование к преподаванию РКИ и его магистральное направление - обучение четырем видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. В основу дистанционного курса РКИ в СамГМУ был положен учебно-методический комплекс «Дорога в Россию» В.Е. Антоновой, М.М. Нахабиной и др. Отвечая требованиям Госстандарта, он презентует обучающимся современную разговорную речь, представляя языковой материал системно и последовательно с опорой на иллюстрации.

Остановимся подробнее на самом сложном, на наш взгляд, блоке - на создании и подборе материалов по аудированию.

Аудирование означает «слушание с пониманием», или «понимание речи на слух» [6]. Аудирование можно рассматривать и как деятельность, и как умение. Как один из видов речевой деятельности, аудирование тесно связано с другими видами, прежде всего говорением, которому невозможно научиться без аудирования. Одним из важнейших механизмов аудирования является механизм «внутреннего проговаривания», поэтому в заданиях, являющихся фонетической зарядкой, мы даем четкую инструкцию: «слушайте, повторяйте, читайте».

На начальном этапе аудирование должно развиваться в тесной связи с говорением, что не только обеспечивает формирование произносительных навыков, но и способствует установлению прочных связей между артикуляционными и слуховыми ощущениями, ведь говорящий одновременно воспринимает собственную речь на слух.

Учитывая важность данного вида речевой деятельности и необходимости включения ее в дистанционный формат обучения наряду с другими видами деятельности, мы понимали ключевую роль механизма антиципации, или вероятностного прогнозирования [5].

1. Выделение двух видов аудирования: аудирование с полным пониманием всего содержания и его смысла и с пониманием лишь основного содержания текста и его смысла (о чем идет речь, что этим хотят сказать). Это позволяет подготовить к аудированию речи в естественных условиях.

2. Обеспечение строгого отбора текстов для аудирования с учетом их познавательной и коммуникативной ценности, информативности, доступности для слухового восприятия.

3. Обеспечение адекватности форм контроля понимания поставленной коммуникативной задачи и вида аудирования.

4. Обеспечения поэтапности в организации обучения аудированию в дистанционном формате.

Учитывая удаленную форму обучения, мы понимаем, что студентам будет недоступно умение «активно добиваться понимания», то есть у них не получится «подчинить себе» источник информации, переспрашивая, прося уточнить, реагировать

вербально на помехи. Также в момент прослушивания без присутствия преподавателя, они не смогут услышать свои ошибки, в отличие от работы на уроке в режиме «offline». Эти факты мы относим к «минусам» дистанционного формата, они требуют осмысления и работы над новыми видами заданий.

Аудио материалы (Lesson... Audio File) курса были созданы на основе аудио приложения УМК «Дорога в Россию». Все задания к упражнениям были представлены на двух языках: русском и английском. Составленные аудио файлы были очень удобны в работе: их можно было не только слушать (как это представлено в учебном комплексе «Дорога в Россию»), но и смотреть. Для этого мы воспользовались современной версией программы Movavi Видеоредактор Плюс, при помощи которой создали ролики со спецэффектами и кадровой анимацией. Аудио ролик делился на несколько частей, в итоге к каждому уроку было представлено три, четыре фильма по 10-15 минут (также с комментариями на английском языке). В конце каждого фильма был помещен слайд с рекомендациями прослушать материал еще раз. Файлы (Lesson... Audio File) не были рассчитаны на письменное выполнение заданий, их необходимо было только слушать, повторять и читать.

В этом же формате мы представляли все задания для фонетической зарядки. Помимо стандартной картинке с представленными для чтения буквами, слогами, словосочетаниями и небольшими предложениями, в интерактивном формате появились вкладки с изученными правилами (редукция, озвончение или оглушение, интонация). Таким образом, студенты, наглядно понимали, где можно применить изученное правило. На начальном этапе мы акцентировали внимание на сложных местах: прежде, чем появлялся очередной слайд для прослушивания и чтения, буквально на несколько секунд, как бы сигнализируя о важном моменте, появлялась интерактивная вставка с определенным правилом (также с переводом на английский язык).

Аудио файлы с заданиями (Lesson... Audio tasks) также созданы с помощью указанного выше видеоредактора с целью обеспечения курса упражнениями по аудированию, которые можно было бы оценивать по пятибалльной шкале. В основном, здесь представлены тексты и диалоги (зачастую юмористического характера), которые было необходимо прослушать и выполнить при этом ряд заданий (например, ответить на вопросы). Данные файлы представлены в системе ЭИОС СамГМУ в виде значка «Задание» («Task»), что указывает студентам на необходимость не только прослушивания, но и отчетности по прикреплению документа с выполненной письменной работой.

Для этого раздела мы создали свои видео файлы. В качестве аудиодорожки мы также использовали готовое аудио приложение к УМК «Дорога в Россию» (диалоги и тексты), добавив свои картинки и свой видео ряд. Получились удобные упражнения, полностью совпадающие с учебной программой и основным учебником, адаптированные к дистанционному обучению в интересном и удобном формате. Мы

также использовали в своей работе материалы с новейших сайтов для изучения РКИ: например, задания с веб-сайта Lern Russian (<https://learnrussian.rt.com/>) («слушайте и закончите диалог», «слушайте диалог и отвечайте на вопросы», «слушайте, читайте и отвечайте на вопросы после текста», «послушайте диалог и перетащите слова, чтобы завершить текст» (интерактивные типы заданий), задания на сортировку слов и т.п.); задания на аудирование с веб-сайта «Время говорить по-русски» (<https://www.irlc.msu.ru>) («прослушайте диалог и выберите предложение, которое соответствует содержанию этого диалога», «прослушайте начало диалога и выберите его логическое продолжение» и т.п.); также мы пользовались аудио приложением Russian on-line (<http://www.rus-on-line.ru/>). Все это позволило не только систематизировать работу с аудио документами, но и разнообразить стандартные уроки «живыми» и современными материалами. Представленные задания отвечали требованиям, необходимым для формирования функциональной компетенции студентов при аудировании, задания были направлены на развитие у иностранных студентов, обучающихся дистанционно, интонационного и фонетического слуха, слуховой памяти, прогнозирования. Подобранные задания были интересны слушателям, ведь невозможно заставить слушать неинтересный текст или текст, содержащий большое количество незнакомой лексики. Аудирование было постоянным элементом урока и домашнего задания. Разработанные материалы по аудированию прошли свою апробацию в 2020-2021 году через систему ЭИОС СамГМУ, а также внедряются в работу со студентами, находящимися на дистанционном обучении в 2021-2022 гг.

Таким образом, аудирование – вид работы, без которого невозможно обучение иностранному языку. Является обязательным элементом обучения независимо от формата обучения (очного, заочного или дистанционного). Разработанный Аудио блок и интегрированный в дистанционный курс русского языка как иностранного для студентов билингвального факультета СамГМУ легко сочетается с другими видами работы на уроках РКИ, а также может применяться в очном формате.

Долгосрочный результат знаний, полученных дистанционно, еще предстоит изучить, но финальные работы студентов доказывают эффективность разработанной системы, а полученные результаты дают возможность считать целесообразной систему дистанционного обучения русскому языку как иностранного в случае невозможности проводить занятия в очном режиме.

Список литературы:

1. Дорога в Россию: учебник русского языка (элементарный уровень)/Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. – 18-е изд., доп. – СПб.: Златоуст, 2019. – 344 с.
2. Дорога в Россию: учебник русского языка (базовый уровень)/Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. – 10-е изд. – М.: ЦМО МГУ им. М.В. Ломоносова; СПб.: Златоуст, 2016. – 256 с.
3. Дорога в Россию. Базовый уровень. Аудио-приложение к учебнику /Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. СПб.: Златоуст. URL: <https://www.ros-edu.ru/book?id=90540> (дата обращения: 15 апреля 2021 г.).
4. Дорога в Россию. Элементарный уровень. Аудиоприложение к учебнику /Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. СПб.: Златоуст URL: <https://www.ros-edu.ru/book?id=90540> (дата обращения: 15 апреля 2021 г.).
5. Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: учеб. пособие. – 6-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. - 480 с. – (Русский язык как иностранный).
6. Соколова Ю.А. Формирование готовности студентов - будущих учителей русского языка к организации проектной деятельности учащихся. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Самарский государственный университет. Самара, 2010
7. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного/ Сост. Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Русский язык. Курсы, 2014. – 552 с.